

- Краткость
- Ритмичность
- Рифмованность
- Отражение народной мудрости

Таким образом, использование технологии развития критического мышления через чтение и письмо при изучении малых жанров русского фольклора ориентировано на развитие вдумчивой работы с текстом, с информацией и представляет собой систему стратегий, объединяющих приёмы учебной работы по видам учебной деятельности в зависимости от характера текста (текст информационный или художественный) и способа работы с ним (чтение готового текста или создание письменного текста).

Список литературы:

1. Дайана Халперн. Психология критического мышления. - Санкт-Петербург, 2000.
2. Дэвид Клустер. Танкидий фикрлаш нима? Таржимон К.Ишматов. - СОРОС «Танкидий фикрлаш асослари» дастури, 2002.
3. Чарльз Темпл, Курт Мередит, Джинни Стилл, Дона Огл. Проект: Чтение и письмо для развития критического мышления // Учебное пособие. - Бишкек, 2000.

ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РУССКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Атажанова Гулбахар Юсуповна

Кандидат педагогических наук (PhD), доцент
Каракалпакский государственный университет

AtadjanovaGulbaxar@gmail.com

Аннотация: В современном мире, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, перед нами стоят новые вызовы и возможности. Одним из таких вызовов является вовлечение студентов в изучение русского языкознания в условиях революции Искусственного Интеллекта (ИИ). Многие учителя сталкиваются с проблемой мотивации учащихся, когда традиционные подходы к преподаванию не вызывают интереса. В этой статье я, как учитель русского языка с 30-летним опытом, хочу обсудить, как актуальные проблемы и задачи могут помочь в вовлечении студентов к изучению русского языка и литературы.

Ключевые слова: Искусственный Интеллект, вовлечение студентов, русское языкознание, грамматика, автоматизация.

Abstract: In today's world, when technology is developing at an incredible speed, we are facing new challenges and opportunities. One of these challenges is the involvement of students in the study of Russian linguistics in the context of the Artificial Intelligence (AI) revolution. Many teachers face the problem of motivating students

when traditional approaches to teaching do not arouse interest. I would like to discuss how current problems and tasks can help to involve students in the study of the Russian language and literature.

Keywords: Artificial Intelligence, student engagement, Russian linguistics, grammar, automation.

Проблема вовлечения студентов к русскому языкознанию. Многие из нас помнят, как учителя были встревожены при появлении калькуляторов и компьютеров, опасаясь, что эти технологии заменят человеческий труд. Однако время показало, что технологии лишь открыли новые горизонты для науки и образования. Сегодня мы стоим на пороге новой эры — эры Искусственного Интеллекта. И вновь перед нами возникают вопросы: как сделать обучение интересным и актуальным для студентов, как помочь им не только запоминать правила грамматики, но и применять их на практике.

Актуальные проблемы русского языкознания. Современные студенты живут в цифровую эпоху, где информация доступна в одно касание. Это означает, что традиционные методы преподавания могут казаться им устаревшими и неинтересными. Однако русское языкознание, как наука, имеет множество актуальных и интересных аспектов, которые могут привлечь внимание молодежи.

1. Искусственный Интеллект и язык. Одной из самых актуальных тем является взаимодействие ИИ и языка. Как ИИ понимает русский язык? Какие задачи он решает и какие проблемы возникают? Эти вопросы могут стать отличной отправной точкой для вовлечения студентов в изучение языка через призму современных технологий.

2. Автоматизация и грамматика. В эпоху ИИ важно не только знать правила грамматики, но и уметь их применять. Примеры использования автоматизированных систем для проверки и улучшения грамматики могут показать студентам практическую ценность их знаний. Практика может быть гораздо эффективнее теоретического запоминания. Например, 3 минуты активного применения грамматических правил могут быть полезнее 10 минут заучивания.

Важность культурной манеры речи. Невозможно переоценить значение культурной манеры речи в современном обществе. Люди, стремящиеся к созиданию и поддержанию мира, предпочитают вежливую и уважительную манеру общения. Это особенно важно для студентов, которые в будущем станут специалистами в различных областях. Отметим, что некультурность, также известное как современные «крутые» отношения, рано или поздно вызывают усталость и неприятие, и с возрастом люди начинают ценить спокойную и уважительную коммуникацию. Чтобы продуктивно и правильно взаимодействовать с Искусственным Интеллектом, а также быть более продуктивным в будущей профессии, важно знать правильную речь, правильно излагать свои мысли и требования для поставленных задач.

Применение актуальных задач. Для того чтобы студентам было интересно изучать русский язык, необходимо применять актуальные задачи и темы. Например, изучение текстов и анализ современной литературы, решение проблем, связанных с пониманием и использованием ИИ в языковых исследованиях. Это не только повысит интерес к предмету, но и поможет студентам лучше усваивать материал.

Практические советы. Для повышения эффективности обучения рекомендуется использовать лайфхаки, которые нравятся студентам. Например, создание интерактивных упражнений, использование онлайн-платформ для практики грамматики, вовлечение студентов в проектную деятельность, где они могут применить свои знания на практике. Важно также поддерживать интерес студентов через актуальные примеры и темы, которые находят отклик в их жизни.

Заключение. Развитие науки и технологий открывает перед нами новые возможности и ставит новые задачи. Вовлечение студентов в изучение русского языкознания через актуальные проблемы и задачи может значительно повысить их интерес и мотивацию. Искусственный Интеллект — это лишь один из примеров, показывающих, как современные технологии могут стать инструментом для улучшения качества образования. Важно помнить, что автоматизация и практическое применение знаний всегда будут эффективнее теоретического запоминания.

Список литературы:

1. Баранов В. В. Актуальные проблемы современного русского языкознания. — Москва: Издательство "Высшая школа", 2019.
2. Борисова И. Л. Вовлечение студентов в проектную деятельность по русскому языку. — Владивосток: Издательство "Дальнаука", 2021.
3. Гусев Д. В. Автоматизация проверки грамматики и её роль в обучении. — Ростов-на-Дону: Издательство "Феникс", 2020.
4. Иванова А. А. Методы и приемы вовлечения студентов в изучение русского языка в цифровую эпоху. – Санкт-Петербург: Издательство "Невский проспект", 2021.
4. Козлова Е. П. Влияние современных технологий на обучение русскому языку. — Казань: Издательство "Фолиант", 2020.
5. Николаева Ю. В. Культурная манера речи в современном обществе. — Самара: Издательство "Самарский университет", 2019.

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Бабаназарова Гулназ Жандуллаевна